

Cuestionario estudiantes examen práctico del máster de Tecnología Educativa y Competencias Digitales

Esta encuesta tiene fines de investigación académica con el que queremos conocer tus impresiones sobre los exámenes realizados en el máster de Tecnología educativa y competencias digitales. Agradecemos las respuestas a todas las preguntas. Es totalmente anónima y puedes abandonarla en cualquier momento.

Gracias de antemano por toda tu colaboración.

* Obligatoria

1. Marca el cuatrimestre recientemente cursado *

- 2º Cuatrimestre - Exámenes en Junio 2021 -PER1402
- 1º Cuatrimestre - Exámenes en Julio 2021 - PER 3598

2. País de residencia *

- España
- Ecuador
- Colombia
- Peru
- Paraguay
- Uruguay
- Mexico
- Chile
- República Dominicana
- Otros

3. Género *

- Mujer
- Hombre

4. Edad *

- Hasta 25 años
- 26 a 33 años
- 34 a 44 años
- 45 a 55 años
- 56 años o más

5. Experiencia docente *

- Sin experiencia docente
- Hasta 3 años
- 4 a 6 años
- 7 a 11 años
- 12 a 20 años
- Más de 20 años

6. Nivel educativo en el que impartes clase/trabajas *

- Ninguno/no trabajo en educación
- Infantil
- Primaria
- Secundaria/Bachillerato
- Instituciones de educación no formal
- Otras instituciones

Si Presentaste los primeros exámenes en Julio, por favor pasa a la pregunta 8. (No respondas la pregunta 7). En caso contrario

- 7. Responde a las siguientes afirmaciones de acuerdo con tu experiencia con el ANTERIOR modelo de exámenes 1º Cuatrimestre (teórico/práctico de respuestas escritas). MODELO_A**
1: Muy en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3 de acuerdo; 4 Muy de acuerdo; 5: NS/NC

	Muy en desacuerdo 1	Desacuerdo 2	De acuerdo 3	Muy de acuerdo	NS/NC
--	---------------------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------

El tiempo para realizar el examen (2 horas) era más o menos correcto.

<input type="radio"/>				
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

El tipo de examen exigía que el estudiante acudiera presencialmente a realizarlo.

<input type="radio"/>				
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

El tipo de examen estaba en consonancia con la pedagogía/metodología empleada durante el curso.

<input type="radio"/>				
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

El tipo de examen promueve un aprendizaje complejo (crear, reflexionar, etc.) y menos

Muy en desacuerdo 1	Desacuerdo 2	De acuerdo 3	Muy de acuerdo	NS/NC
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

El tipo de examen resulta intelectualmente desafiante.

El tipo de examen se adapta mejor al estilo de aprendizaje de cada estudiante.

El tipo de examen está más relacionado con la práctica profesional.

El contenido del examen era atractivo.

El tipo de examen permitía hacer trampas (copiar, etc)

8. Responde a las siguientes afirmaciones de acuerdo con tu experiencia con el RECIENTE modelo de exámenes (práctico de creación de producto digital) 2º Cuatrimestre (Junio 2021-MODELO_B) y 1º Cuatrimestre (Julio 2021MODELO_C)

1: Muy en desacuerdo; 2: en desacuerdo; 3 de acuerdo; 4 Muy de acuerdo; 5: NS/NC *

	Muy en desacuerdo 1	Desacuerdo 2	De acuerdo 3	Muy de acuerdo 4	NS/NC 5
El tiempo para realizar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

para realizar el examen (2 horas) era más o menos correcto.

El tipo de examen exigía que el estudiante acudiera presencialmente a realizarlo.

El tipo de examen estaba en consonancia con la pedagogía/metodología empleada durante el curso.

El tipo de examen promueve un aprendizaje complejo (crear, reflexionar, etc.) y menos memorístico.

El tipo de examen resulta intelectualmente desafiante.

El tipo de examen se adapta mejor al estilo de aprendizaje de cada estudiante.

El tipo de examen está más relacionado con la

Muy en desacuerdo	Desacuerdo	De acuerdo	Muy de acuerdo	NS/NC
<input type="radio"/>				
1	2	3		

con la
práctica
profesional.

El contenido
del examen
era atractivo.

El tipo de
examen
permitía
hacer

9. Lo que **más me ha gustado** de los exámenes del segundo cuatrimestre si presentaste en junio MODELO B O de los exámenes del primer cuatrimestre si presentaste en julio MODELO C (puedes especificar alguna asignatura si lo deseas).

10. Lo que **menos me ha gustado** de los exámenes del segundo cuatrimestre si presentaste en junio MODELO B O de los exámenes del primer cuatrimestre si presentaste en julio MODELO C (puedes especificar alguna asignatura si lo deseas)

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

 Microsoft Forms